

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459043>

УДК 619

РАЗВИТИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В.И. Нога,

студент 2 курса, напр. «Ветеринарная медицина»

Н.В. Чопорова,

к.в.н., доц.,

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,

пос. Персиановский

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается гистологическое строение поджелудочной железы. Особое внимание уделено развитию органа. Указаны особенности строения поджелудочной железы в связи с тем, что она является органом смешанной секреции. Рассмотрена роль железы, как в процессах пищеварения, так и в процессах гуморальной регуляции. Также указаны факторы, регулирующие деятельность экзокринной части железы.

Ключевые слова: поджелудочная железа, развитие поджелудочной железы, гистология поджелудочной железы, панкреатический сок, островки Лангерганса

DEVELOPMENT AND HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE PANCREAS

V.I. Noga

2nd year student, ex. "Veterinary medicine"

N.V. Choporova,

Ph.D., Assoc.,

FSBEI HE "Donskoy GAU",

pos. Persianovsky

Abstract: This article discusses in detail the histological structure of the pancreas. Particular attention is paid to the development of the organ. The structural features of the pancreas are indicated due to the fact that it is an organ of mixed secretion. The role of the gland, both in the processes of digestion and in the processes of humoral regulation, is considered. The factors regulating the activity of the exocrine part of the gland are also indicated.

Key words: pancreas, development of the pancreas, histology of the pancreas, pancreatic juice, islets of Langerhans

Введение. Эндокринная система является связующим звеном между нервной системой и всеми остальными системами органов. Её роль в организме невозможно переоценить. Эндокринная система состоит из различных желез. Эндокринные железы в основном вырабатывают гормоны-биологически активные вещества. Такие железы имеют некоторые особенности:

1. Не имеют выводных протоков. Секрет выделяется непосредственно в кровь или лимфу.
2. По своему строению являются паренхиматозными органами.
3. Обильно снабжены сосудами.
4. Паренхима состоит из железистой или нервной ткани.

Роль поджелудочной железы крайне важна, так как она является железой смешанной секреции. Как эндокринная железа она синтезирует гормоны и имеет признаки желез внутренней секреции, а как железа внешней секреции вырабатывает панкреатический сок и активно участвует в процессе пищеварения. В связи с этим она имеет две части: экзокринную и эндокринную (рис. 1).

Рисунок 1 – Часть двенадцатиперстной кишки и поджелудочная железа собаки (5, 6, 7)

Развитие. Развивается из нескольких зачатков: энтодермы кишечной трубки в виде двух или трех (в зависимости от вида животного) выпячиваний-вентральное (одно или два) и дорсальное [1]. Из выпячиваний энтодермы образуется паренхима органа. Дорсальный зачаток развивается раньше, представляет собой вырост печеночного дивертикула. Вентральные зачаток располагается краниальнее дорсального. В дальнейшем вентральный и дорсальный зачаток сливаются, образуя общий. Далее образуются тяжи из эпителиа зачатка, заворачивающиеся в трубочку. На стенках этих тяжей появляются выпячивания, из которых в дальнейшем развиваются концевые отделы-ацинусы из цилиндрического или призматического эпителиа. Рядом лежащие концевые отделы образуют первичные дольки. Экзокринная часть формируется из этих первичных долек. В островках (дольках) идет формирование и эндокринной части железы. Выпячивания погружаются в зачаток мезенхимы, из которого образуется строма органа, кровоснабжение органа и выводные протоки. Следует отметить, что развитие поджелудочной железы продолжается некоторое время и после рождения.

Гистологическое строение поджелудочной железы. Располагается в брызжейке двенадцатиперстной кишки. Анатомически состоит из головки и правой, левой доли [2, 3]. Покрыта капсулой из соединительной ткани, а сверху серозной оболочкой. Капсула внутри железы образует перегородки, в которых проходят сосуды и нервы. Перегородки делят железу на дольки. В дольках располагается экзокринная и эндокринные части железы.

Экзокринная часть занимает 95 % от всей паренхимы поджелудочной железы. Она представлена сложными трубчато-альвеолярными железами. Железы имеют концевой (секреторный) отдел и выводные протоки. Выводные протоки и концевой отдел образуют ацинус-структурно-функциональную единицу экзокринной части поджелудочной железы. В ацинус входят эпителиоциты выводного протока и секреторные клетки (экзокриноциты и ациноциты). Ациноцит (экзокриноцит) кубической формы с округлым ядром, расположенным в центре. Имеют 1-2 ядрышка. В кариоплазме расположен диффузный хроматин. Апикальная часть имеет микроворсинки и содержит гранулы округлой формы. Благодаря гранулам часть клетки имеет зернистый вид. В гранулах имеется зимоген-секрет, состоящий из смеси проферментов. Эта зона получила название зимогенной. Зимогенная зона играет огромную роль в кишечном пищеварении. Защита поджелудочной железы происходит благодаря тому, что ферменты выделяются в зимогенной зоне в виде неактивных проферментов вместе с ингибиторами, которые служат для предотвращения преждевременной активации проферментов. Базальная часть клетки не имеет зёрен. Её называют гомогенной зоной. В гомогенной зоне имеются цистерны

гранулярной ЭПС. Активность ациноцитов контролируется гормонами. Эпителиоциты-мелкие клетки с уплощенной формой и светлой цитоплазмой. Ядра тёмные. В самом ацинусе клетки расположены с просветом, но затем в области выводного протока они плотно сближаются и даже сливаются.

Ацинусы отграничены друг от друга прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, которая богата коллагеновыми и эластическими волокнами, фибробластами и иммунокомпетентными клетками (рис. 2).

Рисунок 2 – Поджелудочная железа при малом увеличении [3]

Экзокринный отдел выделяет панкреатический сок, состоящий из таких ферментов, как трипсин, липаза, амилаза, нуклеаза и тд. Выделяются они в неактивной форме, затем активируются в щелочной среде кишечника (табл. 1).

Таблица 1 – Ферменты панкреатического сока и их действие [2]

Фермент	Участок гидролиза
	Протеолитические
Эндопептидазы	Внутренние пептидные связи между соседними аминокислотными остатками
Трипсин	Пептидные связи между остатками основных

Фермент	Участок гидролиза
	аминокислот
Химотрипсин, эластаза	Пептидные связи между остатками ароматических аминокислот, остатками гидрофобных аминокислот в эластине, концевые пептидные связи
Экзопептидазы	Катализируют отщепление аминокислотных остатков с аминного или карбоксильного конца молекулы белка или пептида
Карбоксипептидазы А и В	СООН-конец (А/В – неосновные/основные аминокислоты)
Аминопептидазы	N-конец
Амилолитические	
а-Амилаза	а-1,4-гликозидные связи в полимерах глюкозы
Липолитические	
Липаза	Эфирные связи в положениях 1 и 3 триглицеридов
Фосфолипаза А2	Эфирные связи в положении 2 фосфоглицеридов
Холестеролаза	Эфирные связи в эфирах холестерина
Нуклеотические	
Рибонуклеаза	Фосфодиэфирные связи между нуклеотидами в рибонуклеиновых кислотах

Регуляция экзокреторной функции поджелудочной железы происходит с помощью нервных (75-80 % регуляции, путем воздействия на рецепторы полости рта) и гуморальных механизмов. Повышение активности парасимпатической нервной системы усиливает секрецию, симпатической-ослабляет.

Гуморальная регуляция осуществляется рядом веществ. Секретин- один из основных регуляторов гуморальной секреции поджелудочного сока. Он вырабатывается клетками двенадцатиперстной кишки. Является мощным стимулятором, под его действием вырабатывается панкреатический сок с

малым содержанием ферментов. Холицистокинин тоже синтезируется клетками двенадцатиперстной кишки и является, как и секретин, стимулятором выработки панкреатического сока. Однако он стимулирует выработку сока, богатого ферментами (табл. 2).

Таблица 2 – Регуляция секреции панкреатического сока

Активаторы	Ингибиторы
Блуждающий нерв	Симпатический нерв
Секретин	Соматостатин
Холенистокинин	Кальцитонин
Гастрин	Глюкагон
Ацетилхолин	Норадреналин
Серотонин	Желудочноингибирующий пептид

Выводные протоки поджелудочной железы состоят из вставочных, внутридольковых, междольковых, общих протоков.

Эндокринная часть железы представлена островками Лангерганса, расположенными в паренхиме. Островки состоят из тяжей из эндокриноцитов (инсулоцитов), которые плотно сцеплены друг с другом. Между эндокриноцитами лежат капиллярные сети. Островки разделены с экзокринной частью рыхлой соединительной тканью. Эндокриноциты небольших размеров, полигональной формы и светлой цитоплазмой. Ядра мелкие, имеют овальную или круглую форму. В этих клетках хорошо развита гранулярная ЭПС, аппарат Гольджи. Однако митохондрии развиты умеренно. В клетках располагаются секреторные гранулы, на их основе классифицируют эндокриноциты:

1. В-клетки расположены обычно в центре островка. Их большинство-до 75 % от общей массы эндокриноцитов. Гранулы округлой формы. В центре гранулы расположен коллоид (секрет)-инсулин. Инсулин-гликопротеид. Он способствует всасыванию глюкозы, стимулирует гликонеогенез в печени, способствует накоплению жира.

2. А-клетки составляют до 25 % от всего числа эндокриноцитов. Расположены на периферии островков. В гранулах синтезируется антагонист инсулина-глюкагон. Глюкагон стимулирует расщепление гликогена до глюкозы. Вместе с инсулином поддерживает постоянное содержание сахара в крови.

3. D-клетки составляют до 10 % от всех эндокриноцитов. Трапециевидной или треугольной формы. Гранулы содержат соматостатин, который задерживает секрецию инсулина и глюкагона, подавляет синтез ферментов в ацинусах.

4. D1-клетки малочисленны. В гранулах содержится вазоактивный интестинальный полипептид (ВИП). Он снижает кровяное давление, стимулирует выработку панкреатического и желудочного сока и гормонов поджелудочной железы.

5. PP-клетки немногочисленны. Полигональной или треугольной формы, расположены на периферии островков. Синтезируют панкреатический полипептид, который стимулирует выработку панкреатического и желудочного сока.

Следует отметить, что с возрастом количество В-клеток и А-клеток уменьшается [2].

Выделяют также ациноостровковые эпителиоциты-переходные между эндокринными и экзокринными клетками. Имеют гранулы типичные как для эндокриноцитов, так и для экзокриноцитов. Синтезируют трипсиноподобные ферменты, которые освобождают инсулин из проинсулина.

Вывод. Поджелудочная железа - паренхиматозная железа смешанной секреции. Она участвует как в гуморальной регуляции деятельности организма, так и в процессе пищеварения. В связи с этим она делится на экзокринную и эндокринную части. Поэтому её значение для организма крайне велико. Изучение поджелудочной железы важно для дальнейшего развития ветеринарии.

Список литературы

[1] Барсуков Н.П. Цитология, гистология, эмбриология: учебное пособие. / Н.П. Барсуков. – СПб.: «Лань», 2020. 4-е изд., стер. 248 с.

[2] Васильев Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология: учебник. / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, Д.С. Берестов [и др.]. – СПб.: «Лань», 2020. 648 с.

[3] Сравнительная морфология поджелудочной железы экспериментальных животных и человека. [Электронный ресурс]. – URL: <http://labanimalsjournal.ru/ru/2618723x-2018-03-04> (дата обращения: 19.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Barsukov N.P. Cytology, histology, embryology: textbook. / N.P. Barsukov. - SPb .: "Lan", 2020. 4th ed., Erased. 248 s.

[2] Vasiliev Yu.G. Cytology, histology, embryology: textbook. / Yu.G. Vasiliev and E.I. Troshin, D.S. Berestov [and others]. - SPb .: "Lan", 2020.648 p.

[3] Comparative morphology of the pancreas of experimental animals and humans. [Electronic resource]. - URL: <http://labanimalsjournal.ru/ru/2618723x-2018-03-04> (date of access: 19.12.2020).

© В.И. Нога, Н.В. Чопорова, 2021

Поступила в редакцию 4.01.2021

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Нога В.И., Чопорова Н.В. Развитие и гистологическое строение поджелудочной железы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 14-21. URL: <https://ip-journal.ru/>